

INTELLEKTUAL MULKNI HIMOYA QILISHDA RAQAMLI SUV BELGILARI ALGORITMLARI VA ULARNING MATEMATIK MODELLARI

Mirzayev Jamshid Boymurodovich

Farg'onda davlat texnika universiteti Dasturiy injiniring
va kiberxavfsizlik kafedrasida kata o'qituvchisi
E-mail: j.b.mirzayev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli multimedia ma'lumotlarining mualliflik huquqi va intellektual mulkini himoya qilishda steganografiya hamda raqamli suv belgilari (RSB) usullarining qo'llanilishi tahlil qilingan. Raqamli suv belgilarini joylashtirish hamda ularni ajratib olishning umumiy sxemalari, steganotizimning axborot hujumlarga bardoshliligi o'ragnilgan. Shuningdek, raqamli suv belgilarini fazoviy va transformatsiya sohalarida joylashtirishning additiv, multiplikativ va kvantlashga asoslangan kodlash algoritmlari hamda ularning o'ziga xos afzalliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli suv belgisi, steganografiya, steganokoder, intellektual mulk, raqamli barmoq izi, fazoviy soha, transformatsiya sohasi, additiv usul, multiplikativ usul, kvantlash asosida usul.

Kirish. Zamonaviy kompyuter tizimlari audio va video ma'lumotlarning oson nusxalash imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu ma'lumotlar badiiy, adabiy, musiqa yoki boshqa asarlarning raqamli shakli bo'lishi mumkin va ularga mualliflik huquqi tegishlidir.

Raqamli fotosurat va raqamli videolarga (mualliflik huquqlari ob'ektlari) maxsus belgi qo'shiladi, bu belgi inson ko'zi uchun ko'rinmas bo'lib, faqat maxsus dasturiy ta'minot yordamida aniqlanadi. Ushbu dasturiy ta'minot ba'zi skanerlarning kompyuter versiyalarida qo'llanilmoqda.

Bu steganografiya yo'nalishi nafaqat tasvirlarni qayta ishlash uchun, balki audio va video fayllarni ham himoya qilish uchun mo'ljallangan va intellektual mulkni himoya qilishga qaratilgan. Intellektual mulkni himoya qilish uchun raqamli belgilarni — raqamli suv belgilar (watermarking) va raqamli barmoq izlari (fingerprinting) kiritishni o'z ichiga oladi. Ular mualliflik asarlaridan foydalanish qonuniy yoki noqonuniy ekanligini aniqlashga yordam beradi.

Raqamli suv belgilar (RSB) — bu mualliflik huquqini ko'rsatish uchun multimedia ma'lumotlar tarkibida yashirilgan maxfiy belgilar. Raqamli barmoq izlari esa ob'ektga kiritilgan belgilardir, ular mijozlar tomonidan identifikatsiya qilinadi (yashirin ro'yxatdan o'tish raqami kabi). Bu esa intellektual

mulk egasiga mijozlarni aniqlash va huquq buzilishini aniqlash imkonini beradi.[5]

Bugungi kunda raqamli fotosuratlar va audio ma'lumotlardagi raqamli suv belgilarni avtomatik tekshirish uchun veb-botlar va veb-xizmatlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular multimedia materiallaridan foydalanishni cheklash imkonini beradi. Raqamli suv belgisi (*digital watermark*) — bu maxsus maqsad uchun belgilangan rasmga kiritilgan ko'rinmas ma'lumotdir. Xususan, raqamli suv belgisi mualliflik huquqining belgisini bajarishi mumkin, bu esa tasvir egasini, raqamli imzoni va boshqa jihatlarni aniqlash uchun kiritiladi.

- Bardoshli (mustahkam) belgi (*robust mark*) — bu shunday belgi bo'lib, uni hatto muallif ham tasvir sifatiga sezilarli darajada zarar yetkazmasdan o'chirishi yoki o'zgartirishi mumkin emas.
- Identifikatsiya raqami ("*barmoq izi*", *fingerprints*) — bu seriya raqamiga o'xshash belgi bo'lib, litsenziya shartlarini buzish holatlarida identifikatsiya qilish uchun ishlatiladi.
- Ko'r-ko'rona joylashtirish (*blind marking*, *oblivious marking*) — bu raqamli suv belgisini shunday kiritish usuli bo'lib, u dastlabki (o'zgartirilmagan) tasvir yoki suv belgisi chiqarib olinayotgan taraf tomonidan qo'shimcha ma'lumot talab qilmaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Bugungi kunda steganografiya sohasida o‘zbek olimlaridan S.K.Ganiyev, M.M.Karimov, D.Ya.Irgasheva, A.A.Ganiyev, K.A.Tashev, Sh.R.G‘ulomov, Z.T.Xudoykulov, O.N.Mavlonovlar ilmiy izlanishlar olib borishgan va ilmiy maqolalar chop etishgan. Rus olimlaridan O.I.Sheluxin, A.B.Lisenko, I.V.Nazrova va boshqa olimlar steganografiya algortimlari bo‘yicha ilmiy ishlarini chop etishgan.

Tadqiqot usuli. Raqamli suv belgilari sxemalari inson ko‘zi kichik amplitudali o‘zgarishlarga, shuningdek, vaqt yoki chastota sohasidagi kichik o‘zgarishlarga sezgir emasligiga asoslangan.

Raqamli suv belgilari (RSB) uchun SS va QIM usullarining quyidagi afzalliklari mavjud:

- Raqamli suv belgisini asl tasvirga ehtiyoj sezmasdan tekshirish mumkin.
- Statistik tahlilga asoslangan hujumlarga qarshi mustahkamlik.
- Raqamli suv belgisini aniqlovchi detektor qo‘shimcha yoki multiplikativ shovqinli hujumlarga bardosh bera oladi.

Ushbu modulyatsiya usullarining kamchiliklari:

- Konteyner va raqamli suv belgisi detektori o‘zaro aniq sinxronlashtirilishi kerak.
- Konteyner (signal) uzunligi yetarlicha katta bo‘lishi kerak.

Tasvirni markirovka qilishning istalgan sxemasida kirish ma’lumotlari sifatida quyidagilar ishtirok etadi:

- Asl tasvir (konteyner).
- Joylashtiriladigan axborot (RSB).
- Ixtiyoriy ravishda maxfiy kalit, yashirin axborotga kirishni cheklash uchun.

Joylashtiriladigan axborot quyidagi shakllarda bo‘lishi mumkin:

- Ikkilik ketma-ketlik.
- Matn.
- Ikkilik obyekt.
- Raqamli tasvir.

Chiqish natijasi belgilangan rasm (stegano-konteyner) bo‘ladi, ya’ni o‘zgartirilgan asl rasm. Rasmni belgilashning umumiy sxemasi 1-rasmda keltirilgan.[7]

1-rasm - Raqamli suv belgisini joylashtirish sxemasi

Markirovka qilingan tasvirdan axborotni chiqarib olishning umumiy sxemasi 2-rasmda ko‘rsatilgan. Ba‘zi komponentlar mavjud bo‘lmagani mumkin, bu axborotni joylashtirish usuliga hamda tasvir markirovkasining amaliy maqsadlariga bog‘liq.

2-rasm - Raqamli suv belgisini chiqarib olish sxemasi

3-rasm kelgusida ko‘rib chiqiladigan raqamli suv belgilari umumiy modelini tasvirlaydi. Raqamli suv belgisi xabari t signali x ga joylashtiriladi va natijada raqamli suv belgisi ketma-ketligi s hosil bo‘ladi.

3-rasm - Raqamli suv belgisi umumiy modeli

Joylashtirish jarayoni K kalitiga bog‘liq bo‘lib, idrok shaffofligi talablariga javob berishi kerak, ya’ni x va s o‘rtasidagi subyektiv sifat farqi (joylashtirish buzilishi d_{emb}) sezish chegarasidan past bo‘lishi lozim. Raqamli suv belgisini aniqlash va dekodlash jarayonidan oldin, odatda, qasddan yoki tasodifiy o‘zgarishlar sodir bo‘ladi.

Qasddan o'zgartirishlar odatda "hujumlar" deb ataladi. Hujumlar tovush buzilishi (d_{att}) ni idrok qilinadigan (psixoakustik) darajaga olib keladi. Hujumdan so'ng, suv belgisining detektori buzilgan signal y ni qabul qiladi.

Raqamli suv belgisini ajratib olish jarayoni ikkita alohida bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda suv belgisi dekoderi qabul qilingan t xabarini K kalitidan foydalangan holda dekodlaydi. Ikkinchi bosqichda esa quyidagi gipotezalardan biri aniqlanadi:

- H_0 gipoteza: olingan signal y K kaliti bilan raqamli suv belgisini o'z ichiga olmaydi;
- H_1 gipoteza: olingan signal y K kaliti bilan raqamli suv belgisini o'z ichiga oladi.

Dasturga qarab, detektor suv belgisini ongli ravishda yoki kuzatuv yo'li bilan aniqlashi mumkin. "Hujum" atamasi esa qo'shimcha aniqlik talab qiladi. Suv belgisi joylashtirilgan signal qasddan emas, balki turli sabablarga ko'ra o'zgartirilishi mumkin (masalan, radioeshittirish oldidan tovush amplitudasining dinamik siqilishi). Bunday signalga ishlov berish jarayoni hujum deb atalishining birinchi sababi umumiy raqamli suv belgilari modelining soddalashtirilgan belgilanishi bilan bog'liq.

Ikkinchi va muhimroq sabab shundaki, har qanday umumiy signalga ishlov berish protsedurasi dushmanning joylashtirilgan suv belgisiga zarar yetkazishini qiyinlashtiradi. Shuning uchun, raqamli suv belgilari algoritmlari barcha mumkin bo'lgan hujumlarga bardosh beradigan tarzda ishlab chiqilishi kerak. Chunki bunday hujumlar odatda qo'shimcha ishlov berish operatsiyalarini (masalan, dinamik siqish, past chastotalarni filtrlash va hokazo) o'z ichiga oladi.

Shuningdek, raqib x signalining faqat bitta modifikatsiyalangan versiyasiga ega deb hisoblanadi. Aks holda, masalan, dastur modifikatsiyalangan ma'lumotlarning turli nusxalarini taqqoslash orqali suv belgilarini chiqarib tashlashi mumkin (kollizion hujum). Kollizion hujumlarga chidamlilik kodlashda turli suv belgilarini har bir ma'lumot nusxasiga kiritish orqali ta'minlanadi. Biroq, kod so'zining uzunligi modifikatsiyalangan suv belgilarining nusxalari soni ortishi bilan sezilarli darajada oshib boradi.

Muhokama. Raqamli suv belgisini olish jarayonida uning dekodlanishi va aniqlanishi aniq farqlanishi kerak. Shu bois, suv belgisining ma'lumotlarini uzatish (raqamli suv belgisini kodlash va dekodlash) bilan uni tekshirish (ya'ni, ma'lumotlarda suv belgisi mavjud yoki yo'qligini aniqlash) ajratib ko'rsatish muhim.

Birinchi bosqichda H_0 va H_1 gipotezalari (suv belgisi mavjudligi yoki yo'qligi) muayyan hollarda suv belgisining ikkilik xabari $m \in \{0, 1\}$ dekodlanishining alohida holati sifatida qaraladi. Chunki, agar ikkilik suv belgisi uzatishda modulyatsiyalangan signal va qabul qilingan signal muayyan tarkibga ega bo'lsa, $m=0$ va $m=1$ holatlarida ularning o'ziga xos tuzilishi bo'ladi.

O'rnatilgan raqamli suv belgilari dushman tomonidan aniqlanish, dekodlanish, o'chirish yoki o'zgartirishdan himoyalangan bo'lishi kerak. Kerkxoff printsipiga ko'ra, har qanday kriptografik tizimning ishonchliligini baholashda uning maxfiyligi faqat tizimning kalitiga bog'liq bo'lishi lozim, algoritm esa ochiq shaklda bo'lishi kerak.

Shunday qilib, dushmanga raqamli suv belgisini joylash va undan ajratib olish algoritmlari to'g'risida barcha ma'lumotlar ma'lum deb faraz qilinadi, faqat unda ishlatiladigan kalitlar maxfiy qoladi. Kalit K 64 dan 1024 bitgacha uzunlikdagi butun son hisoblanadi. Odatda, kalit ketma-ketligi k tasodifiy sonlar generatorining K ta kriptografik modifikatsiyasidan tashkil topadi, bu esa suv belgisini xavfsiz joylashtirishni ta'minlash uchun har bir dastlabki signal segmentiga qo'llaniladi.

Raqamli suv belgilarining statistik xususiyatlari. Raqamli suv belgi tizimlarini to'g'ri tahlil qilish uchun multimedia ma'lumotlarining stotastik tavsifi talab etiladi. Dushmanga yaxshi ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga raqamli suv belgilari orqali o'zgartirish kiritish foydasiz, chunki har qanday o'zgarish to'liq teskari aylantirilishi va natijada raqamli suv belgilari olib tashlanishi mumkin.

Shunday qilib, ma'lumotlarning mustahkamligi uchun asosiy talab shundan iboratki, dastlabki ma'lumotlarning tuzilishi tasodifiy

xarakterga ega bo‘lishi kerak va sifat baholash faqat statistik nuqtai nazardan amalga oshirilishi mumkin.

Dastlabki signal x uzunligi L_x bo‘lgan vektor sifatida tasavvur qilinsin. Ma’lumotlarning statistik modellashtirilishini ko‘rib chiqish uchun uzluksiz signal x diskret tasodifiy jarayon sifatida qaraladi. Eng umumiy shaklda signal x ehtimollik zichligining L_x o‘lchamli funksiyalari ko‘paytmasi $W_x(x)$ sifatida tavsiflanadi.

$$W_x(x) = \prod_{n=1}^{L_x} W_{x_n}(x_n); \quad (1)$$

Bu yerda $W_{x_n}(x_n)$ — n -chi chegaraviy taqsimot x .

Keyingi soddalashtirish mustaqil bir xil taqsimlangan ma’lumot elementlari uchun quyidagi farazga asoslanadi:

$$W_{x_n}(x_n) = W_{x_j}(x_j) = W_x(x); \quad (2)$$

Ko‘pgina multimedia ma’lumotlarini mustaqil, bir xil taqsimlangan bir o‘lchovli tasodifiy jarayonlar kompozitsiyasi orqali adekvat modellashtirish mumkin emas. Biroq, ko‘p hollarda ma’lumotlarni shunday komponentlarga ajratish mumkin, bunda har bir komponent amalda statistik jihatdan mustaqil deb hisoblanadi.

Ko‘pgina holatlarda multimedia ma’lumotlari qayta ishlanishi yoki ularning ba’zi qismlari ajratib olinishi kerak, shunda mustaqil va bir xil taqsimlangan komponentlar hosil bo‘ladi. Mustaqil komponentlarning suv belgilari ma’lumotlarni parallel kanallar orqali uzatish sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin.

Joylashtirilgan suv belgisi shunday bo‘lishi kerakki, suv belgisiga qilingan hujumdan so‘ng qabul qiluvchi tomonidan seziladigan buzilishlar—ya’ni, modifikatsiyalangan suv belgisi signal va hujumga uchragan signal o‘rtasidagi subyektiv farq – qabul qilinadigan diapazonda bo‘lishi kerak.

Mos keladigan obyektiv buzilish o‘lchovini aniqlash raqamli suv belgilari tizimlarini ishlab chiqish va tahlil qilish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ishlatiladigan obyektiv buzilish o‘lchovi suv belgilari tizimlarini qo‘llash ssenariylarini statistik tahlil qilish uchun qulay bo‘lishi hamda haqiqiy multimedia ma’lumotlarining sifatini baholashga mos kelishi lozim.

Turli raqamli suv belgilari tizimlarining muayyan statistik ma’lumotlar uchun unumdorligi ilmiy adabiyotlarda keng tahlil qilingan. Odatda, suv belgisini joylashtiruvchi va unga qarshi kurashuvchi tomonlar bitta statistik model asosida harakat qiladi deb faraz qilinadi. Shu sababli, suv belgilari va ularga qarshi optimal hujum sxemalari uchun ehtimoliy chegaralar aniqlanishi mumkin.

Natija. Raqamli suv belgilari kiritish va chiqarishning umumiy sxemasi 4-rasmda tasvirlangan. Raqamli suv belgisi generatori dastlabki tasvir b va kalit k ni qabul qilib, suv belgisi w ni generatsiya qiladi. Kodlovchi w ni b ga joylashtirib, suv belgisi tasvir b_w ni hosil qiladi. Ushbu suv belgisi tasvir tarqatiladi va tasvirni qayta ishlash operatsiyalari hamda suv belgisiga qaratilgan hujumlar natijasida potentsial ravishda buzilishi mumkin. Sxemaning oxirgi bosqichida dekoder buzilgan tasvir ichida dastlabki raqamli suv belgisining mavjudligini aniqlashga harakat qiladi.

4-rasm. Suv belgilari kiritish va chiqarishning umumiy sxemasi

Abstrakt tarzda, raqamli suv belgilarini kiritish va chiqarish sxemasi oltita komponent to‘plami (\mathbf{B} , \mathbf{W} , \mathbf{K} , \mathbf{G} , \mathbf{F} , \mathbf{F}^{-1}) orqali ifodalanishi mumkin, bu yerda:

- \mathbf{B} – dastlabki tasvirlar to‘plami;
- \mathbf{W} – barcha suv belgilari to‘plami, shundayki, har qanday $\mathbf{b} \in \mathbf{B}$ va $\mathbf{k} \in \mathbf{K}$ uchun $\mathbf{w} = \mathbf{G}(\mathbf{b}, \mathbf{k})$ mavjud;
- \mathbf{K} – suv belgilari kaliti deb ataluvchi sonlar to‘plami;
- \mathbf{G} – \mathbf{K} kaliti va \mathbf{B} konteyner tasviridan foydalangan holda \mathbf{W} suv belgisini generatsiya qiluvchi algoritim:

$$\mathbf{G}: \mathbf{B} \times \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{W}, \text{ ya'ni } \mathbf{w} = \mathbf{G}(\mathbf{b}, \mathbf{k}); \quad (3)$$

Raqamli suv belgisini kodlash va dekodlash algoritmlari

- **F** - bu kodlash algoritmi bo‘lib, u suv belgisini **w** tasvirga **b** kiritadi, natijada **b_w** tasvir hosil bo‘ladi:

$$b_w = F(b, w, \alpha); (4)$$

- **F⁻¹** - bu dekodlash algoritmi bo‘lib, tasvir **b** ichida suv belgisi **w** bor-yo‘qligini aniqlaydi:

$$F^{-1}(x, w) = \begin{cases} 1, & \text{agar } w \text{ mavjud bo'lsa;} \\ 0, & \text{aks holda.} \end{cases}$$

(5)

Kodlash algoritmi **F** raqamli suv belgisini ikki usulda joylashtiradi:

1. **Fazoviy sohada** – ya’ni, tasvirning piksel qiymatlarini bevosita o‘zgartirish orqali.
2. **Transformatsiya sohasida** – tasvirni boshqa domenlarga (masalan, DCT yoki DWT) o‘tkazib, raqamli suv belgisini joylashtirish.

Transformatsiya sohasidagi usullar odatda hisoblash nuqtayi nazaridan samaraliroq bo‘lsa ham, fazoviy usullar oddiyroq va ba’zi holatlarda yetarlicha ishonchli bo‘lishi mumkin. Biroq, transformatsiya sohasida ishlovchi kodlash usullari rasmni qayta ishlash va hujumlarga nisbatan ancha chidamli bo‘ladi.[7]

Kodlash transformatsiyasi **F(b, w, α)** quyidagicha bajariladi:

1. **T** - kodlash transformatsiyasining ishlash sohasi.
2. **T(X)** - transformatsiya koeffitsiyentlari ketma ketligi:

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

3. Har bir **v_i** uchun quyidagilarni hisoblash:

$$v'_i = f(v_i, w_i, \alpha); (6)$$

4. Natijada transformatsiyalangan qiymatlar olinadi:

$$v' = T^{-1}(v'_1, v'_2, \dots, v'_n); (7)$$

Transformatsiya asosida suv belgilarini kodlash usullari quyidagicha bo‘linadi:

Additiv usul: Raqamli suv belgisi oddiy qo‘shish bilan kiritiladi:

$$f(v_i) = v_i + \alpha * w_i; (8)$$

Multiplikativ usul. Raqamli suv belgisi ko‘paytirish orqali kiritiladi. Multiplikativ

kodlovchilar raqamli suv belgisini quyidagi formula bo‘yicha joylashtiradi:

$$f(v_i) = v_i(1 + \alpha * w_i); (9)$$

Bu usulda raqamli suv belgisi tasvir transformatsiya koeffitsiyentlariga ko‘paytirilgan holda qo‘shiladi, bu esa ba’zi xususiyatlarga ega bo‘lishiga olib keladi.

Kvantlash asosidagi usul. Kvantlash chegaralaridan foydalaniladi. Kvantlashga asoslangan kodlovchilar koeffitsiyentlar **v_i** ni olinadigan raqamli suv belgisiga bog‘liq holda nelinear funksiya orqali o‘zgartiradi:

$$f(v_i) [v_a, v_j \text{lar}], w_i, \alpha;$$

Bu usulda suv belgisi qo‘shish yoki ko‘paytirish o‘rniga, kvantlash orqali kiritiladi. Bu usul odatda kodlangan tasvirni qayta ishlashga nisbatan chidamliroq bo‘ladi.

Xulosa. Ushbu maqolada zamonaviy multimedia ma’lumotlarini noqonuniy nusxalash va tarqatishdan himoya qilishda raqamli suv belgilari (RSB) hamda steganografiya usullarining nazariy va amaliy asoslari atroflicha tahlil qilindi. Raqamli kontentlarning (tasvir, audio va video) o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, intellektual mulk egasini aniqlash hamda mualliflik huquqini ta’minlashda raqamli suv belgilari va raqamli barmoq izlari (identifikatsiya raqamlari) eng samarali vositalardan biri ekanligi ko‘rsatib o‘tildi.

O‘tkazilgan tahlillar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- **Tizim ishonchliligi va ochiqligi:** Raqamli suv belgilarini joylashtirish va ajratib olish tizimlarini yaratishda Kerkxoff prinsipiga amal qilish lozimligi tasdiqlandi. Ya’ni, steganotizimning xavfsizligi algoritmlarning maxfiyligiga emas, balki faqatgina ishlatiladigan maxfiy kalitning mustahkamligiga bog‘liq bo‘lishi shart.
- **Statistik modellashtirishning ahamiyati:** Multimedia signallarining (konteynerlarning) tuzilishi tasodifiy xarakterga ega bo‘lganligi sababli, RSB tizimlarini to‘g‘ri baholash va ularga qarshi optimal hujumlarni aniqlash faqat ma’lumotlarning statistik modellarini

shakllantirish hamda obyektiv buzilish o‘lchovlarini to‘g‘ri hisoblash orqali amalga oshirilishi mumkin.

- **Kodlash usullarining samaradorligi:** Raqamli suv belgilarini joylashtirishning fazoviy va transformatsiya sohasidagi usullari o‘zaro qiyoslandi. Fazoviy sohada kodlash algoritmlari oddiy va kam hisoblash talab qilsa-da, transformatsiya sohasida (masalan, DCT yoki DWT) ishlovchi additiv, multiplikativ va kvantlashga asoslangan usullar tashqi shovqinlar, signalni qayta ishlash operatsiyalari va turli qasddan qilingan hujumlarga nisbatan ancha yuqori bardoshlilikka ega ekanligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotda keltirilgan umumiy model va markirovka sxemalari axborot xavfsizligi hamda kiberxavfsizlik sohasida intellektual mulk ob’ektlarini himoya qiluvchi dasturiy ta’minotlarni ishlab chiqishda, multimedia kontentining qonuniy aylanishini nazorat qiluvchi avtomatlashtirilgan veb-tizimlar samaradorligini oshirishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar

1. Ganiyev A.A., Mavlonov O.N., “The analysis of text steganography methods”, ISJ Theoretical&Applied Science, 07 (87), -P. 85-88, <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.07.87.23>, (35, CrossRef)
2. Mavlonov O.N., Rashidov A.M. “Matnli ma’lumotlar ichida axborotni yashirish” Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va dasturiy ta’minot yaratish professor o‘qituvchilar va talabalarning XIV-ilmiy-amaliy konferensiyasi. materiallar tuplami. Samarqand – 2019. -B. 156-157
3. Jamshid Mirzayev. (2024). MATNLI MA'LUMOTLARNI YASHIRIN UZATISHDA STEGANOGRAFIK USULLARDAN FOYDALANISH. Al-farg'oniy avlodlari, 1(4), 168–172.
4. Xursanoy, S. (2026). RAQAMLI MUHITDA YASHIRIN AXBOROT UZATISHDA KRIPTOGRAFIYA VA STEGANOGRAFIYANING

SAMARADORLIGINI SOLISHTIRMA TAHLILI.

Al-farg'oniy avlodlari, (1), 38–44

5. Шелухин О.И., Канаев С.Д. Стеганография. Алгоритмы и программная реализация. /Под ред. профессора О.И. Шелухина. – М.: - М.:Горячая линия-Телеком, 2021.

6. Лысенко А. В. Алгоритм внедрения цифровых водяных знаков на основе Wavelet-преобразования //Известия Уральского государственного университета. 2002.№ 22. – 2002.

7. Назарова В.И.(2010). Стегосистемы цифровых водяных знаков. Информационная безопасность регионов, (2), 111-114.

